

(In)Justizia epistemikoa

Izena duenak izana du: jazarpen sexuala

Carmita Wooddek bere bulegari lana utzi zuen 1975ean. Zortzi urte zeramatzan Cornell Unibertsitatean lanean, eta soldata behar zuen lau seme-alaba baitzituen. Egoerak, ordea, gainditu egin zuen: bere nagusiak, Boyce McDanielek, Manhattan proiektuan parte hartu zuen fisikariak, komentario sexualak egiten zizkion etengabe, aukerak bilatzen zituen bere kontra igurzteko eta Gabonetako festaren hondarreak igogailuan harrapatu eta hainbat musu eman zizkion ahoan. Langabezia-prestazioa eskatzean ez zen gai kausa adierazteko eta "arrazoi pertsonalak" besterik ez zuen idatzi. Eskaera ukatu egin zioten. Gertatutakoa azaltzen saiatzen zenean, ez zegoen horretarako izen ofizialik arazo erreala eta larria izanagatik ere, eta horrek ikusezin bihurtzen zuen. Bere istorioa kontatu zion Lin Farleyri, Working Women United taldeko sortzaileetako bati, eta laguntza legala emateaz gain, *Speak Out* bat (jendaurreko lekukotza-ekitaldia) antolatu zuten afera salatzeke. Ekitaldia prestatzen ari zirela konturatu ziren karteletan idazteko izendapena falta zitzaizela, eta ideia-jasa batetik sortu zen *sexual harassment* (jazarpen sexuala) terminoa.

Zer da injustizia epistemikoa

Carmitaren kasuak ezin hobeto azaltzen du injustizia epistemikoa zer den: norbaiten testigantzari sinesgarritasuna kentzea aurreiritziak direla-eta, edo norbait bere esperientziak ulertzeko eta adierazteko tresnarik gabe uztea.

Miranda Frickerrek, kontzeptuaren garatzaileak, bi injustizia epistemiko mota bereizten ditu (Fricker, 2007):

- **Testimoniala:** Gertatzen da hitz bati, aurreiritzi negatibo baten ondorioz (generoa, arraza...), sinesgarritasun gutxiago ematen zaionean. Adibidez, urte luzez, emakume askok hileroko min ikaragarriak eta bestelako sintomak salatzen zituzten, baina medikuek ez zieten sinisten, estresa edo sentibilitate handia zirela esanez. Endometriosisa zuten eta diagnostikoa zazpi edo zortzi urte atzeratzen zen genero-aurreiritziek emakumeen hitza eta sufrimendua gutxien baitzituzten.
- **Hermeneutikoa:** Pertsona batek bere esperientzia bat ulertzeko tresna kontzeptualik ez duenean gertatzen da, gizartearen ulermenean hutsunea dagoelako. Indarkeria obstetrikoa da honen adibide adierazgarri bat: duela gutxi arte, emakume askok ez zuten hitzik erditzean jasandako praktika mediko umiliagarriak izendatzeko, eta normalizat hartzen ziren.

Zergatik aukeratu dut gaia

Kontzeptu hau bereziki erabilgarria da aro digitalean, plataformetako moderazio- eta ranking-sistemetan, IAren bidez elikatuta, aurreiritzi zaharrak automatizatu eta eskala berrietara zabaltzen baitituzte.

Esaterako, Black Lives Matter mugimenduko aktibistek edota palestinar eduki sortzaileek behin eta berriro salatu dute protesta edo giza eskubideen urraketen inguruko haien argitalpenek zabalpena galtzen dutela Instagram eta X (lehen Twitter) bezalako plataformetan. Hauen algoritmoek, eduki "gatazkatsua" saihesteko diseinatuta, ikusgaitasuna mugatzen diete testigantza horiei, inplizituki haien mezua larritasunari sinesgarritasuna kenduz (injustizia epistemiko testimoniala).

Bestalde, Facebookek kritika gogorak jaso zituen 2020an bere moderazio-sistemak ez zituelako Holokaustoaren eduki negazionistak automatikoki gorroto-diskurtsotzat hartzen eta, hortaz, ez zituelako ezabatzen. Marko hermeneutikoa falta zitzaion; izan ere, ez zuen ulertzen genozidio dokumentatu bat ukatzea dela juduen komunitatearen aurkako indarkeria eta gorroto modu bat. Facebookek politika aldatu behar izan zuen presio publikoaren ondorioz, besteak beste, #StopHateForProfit kanpainari esker (injustizia epistemiko hermeneutikoa).

Miranda Frickerrek, "injustizia epistemikoa" definitzean kontzeptuaren beraren inguruan zegoen injustizia hermeneutikoa zuzentzen hasi zen: aurretik izenik gabe eta sakabanatuta zeuden

fenomenoak kontzeptu bakar baten azpian bildu, ikusgarri egin eta hiztegi normatibo batean txertatu zituen.

Hurrengo argitalpenetan ikusiko dugunez, ondoren, Kristie Dotson, José Medina eta nik neuk, bestak beste, kontzeptua zabaldu dugu, erakutsiz injustizia epistemikoa dela etengabe garatzen ari den esparru kritiko bat.

Erreferentziak

Fricker, Miranda (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>

Egilea: Yoseba Peña Landaburu [ORCID: 0009-0009-0126-3789](https://orcid.org/0009-0009-0126-3789)

DOI: 10.5281/zenodo.16890147

Lizentzia: Artikulu hau [Creative Commons Atribuzioa 4.0 Nazioartekoa \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizentziapean dago eskuragarri.

Bertsioa: v1.0 (2025/08/16)

Adierazpenak: interes-gatazkarik ez; finantzaketarik ez